

KREATIV YONDOSHUVLAR ASOSIDA TIKUV BUYUMLARINI TAYYORLASHDA AXBOROT TEXNALOGIYALARNING O'RNI

Turdikulova Sevara Abdumo'minova

Termiz Davlat Pedagogika Instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7311633>

Annotatsiya. Mazkur maqolada kreativ yondoshuvlar asosida tikuv buyumlarini tayyorlashda axborot texnologiyalarning o'rni va ahamiyati keng ochib berilgan. Maqola davomida asosli fikrlar va dalillardan foydalanilgan. Rasmlar asosida mavzu ilmiy jihatdan yoritib berilgan. Maqola so'nggida xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: kreativlik, tikuv ustaxonasi, libos yaratish, g'oya, texnologik ishlov berish.

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ШВЕЙНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ ТВОРЧЕСКИХ ПОДХОДОВ

Аннотация. В данной статье широко раскрыта роль и значение информационных технологий в подготовке швейных изделий на основе творческих подходов. На протяжении всей статьи используются обоснованные мнения и доводы. На основе картинок тема объясняется научно. Выводы и предложения даны в конце статьи.

Ключевые слова: творчество, швейная мастерская, пошив одежды, идея, технологическая обработка.

THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OF SEWING PRODUCTS BASED ON CREATIVE APPROACHES

Abstract. In this article, the role and importance of information technologies in the preparation of sewing products based on creative approaches is widely revealed. Reasonable opinions and arguments are used throughout the article. On the basis of pictures, the topic is explained scientifically. Conclusions and suggestions are given at the end of the article.

Key words: creativity, sewing workshop, dress making, idea, technological processing.

KIRISH

Bilamizki, tikuv buyumlarini tayyorlash murakkab jarayondir, matolardan tayyor liboslar yaratish chinakam mahoratni talab qiladi.

Libos yaratish jarayonida tikuv ustaxonasida ishlash muhim o'rinni egallaydi. Eskizdagi g'oyani ro'yobga chiqarish bir qator o'ziga xos jarayonlarni o'z ichiga oladi. Shular qatorida eskizdagi modelni taxlil qilish, materiallarni tanlash, eskiz asosida model konstruksiyasini tayyorlash, buyumga texnologik ishlov berish usullarini tanlash, pardoqlash ishlarini bajarish. Ushbu vazifalarni bosqichma-bosqich bajarishda tikuv ustaxonasida bajariladigan ishlarga alohida ahamiyat berish zarur. Ustaxonada ishlash uchun bir qator qoidalarga amal qilish zarur. Ustaxonada o'rnatilgan tikuv mashinalarining joyini o'zgartirish mumkin emas. Tikuv mashinalar joylashish orasidagi masofalarni o'zgartirish mumkin emas. Ish joylarni to'sib qo'yish mumkin emas. Ustaxonada ishlaganda sochlarni yig'ishtirib ro'mol o'raladi va maxsus kiyim (xalat, kombinezon) kiyiladi. Poyabzal poshnasiz bo'lishi kerak. Nosoz, ishga yaroqsiz asbob-uskunalarini ishlatish ma'n etiladi. Asbob-uskunalarini o'z o'rnida ishlatish kerak. Ish joyini har doim tozalikda saqlash kerak. Tikuv mashinaga chang, mato tolalari tez o'rnashib qoladilar. Shuning uchun uni tez-tez tozalab turish kerak.

METOD VA METODOLOGIYA

Ushbu maqolamizda libosning muhim qismi hisoblangan yenglarni tikishda kreativ yondashishning ahamiyati va zarurati haqida to'xtalib o'tamiz. Shu bilan birga tikuv buyumlarini yaratishda axborot texnologiyalarining amaliy ahamiyati naqadar dolzarb ekanligini ko'rishimiz mumkin. Chunki tikuv mashinalari avtomatlashtirilgan dastur orqali ishlaydi va turli shakllarni yaratishda bizga qo'l keladi. Bugungi kunda kompyuterlashtirilgan tikuv mashinalari ishlab chiqilmoqda bu esa tikish jarayonini yanada osonlashtirishga xizmat qiladi. Shuningdek, turli zamonaviy choklarni tikishga yordam beradi.

Konstruksiya jihatidan yenglar quyidagi turlarga bo'linadi: yakka chokli yeng, ikki chokli yeng, uch chokli yeng, o'tkazma yeng, reglan yeng, yaxlit bichilgan (old yoki ort bo'lak bilan birga yaxlit bichilgan) yeng, aralash bichilgan (eng old bo'laki kiyim old bo'laki bilan birga yaxlit, yeng ort bo'laki esa alohida bichilgan yoki yeng ort bo'laki kiyim ort bo'laki bilan yaxlit, yeng old bo'laki esa alohida bichilgan) yeng. Modelda mo'ljallanganiga muvofiq, yenglar bo'rtma chokli, kesimli, manjetsiz, manjetli, astarli yoki astarsiz bo'lishi mumkin.

Yeng manjetlariga ishlov berish Yengning uchi bitta detaldan iborat yaxlit bichilgan manjetli yoki ustki va ostki detallardan iborat manjetli bo'lishi mumkin. yeng ulama manjetli bo'lsa, uning manjet taqilmasi davomidagi kesimi 0,3 - 0,4 sm kenglikda ikki marta bukib tikiladi. Agar manjet ustki va ostki manjetdan iborat bo'lsa, ikkala detal o'ngi ichkariga qaratilib juftlanadi va manjetning uchala cheti ostki manjet lomondan ag'darma chok bilan tikiladi. Burchak joylarida 0,2 - 0,3 sm chok haqi qoldirib, ortiqchasi qirqib tashlanadi. Manjet o'ngiga ag'dariladi va ustki manjetdan 0,1 sm kant hosil qilib dazmollanadi.

TADQIQOT NATIJASI

Manjet o'z shaklini yo'qotmasligi uchun, ostki manjetni yelimli qotirmalar bilan mustahkamlaydi. Manjet bitta detaldan iborat yaxlit bichilgan bo'lsa, o'ng tomonga ikki bukib, faqat yon chetlari ag'darma chok bilan tikiladi. D)laman manjetni yeng uchiga ulashda uning ostki qismi o'ngini yengning teskarisiga qaratib juftlanadi va ostki manjet tomondan ulanadi. Modelda mo'ljallangan bo'lsa, ayni vaqtda yeng detalidan burmalar hosil qilib tikiladi. Manjet yuqori qismining tikilmagan cheti ichkari tomonga bukiladi va ostki qismi ulangan chokni 0,1 - 0,2 sm yopib, bostirma chok bilan tikiladi.

(1-rasm).

Manjetni yeng uchiga ulab, qirqimlarga maxsus yo'rmalash mashinasida ishlov bersa ham bo'ladi (rasm 2).

MUHOKAMA

Ustki va ostki qismlardan tuzilgan ikki chokli yenglarda model bo'yicha kesim (shlitsa) mo'ljallangan bo'lsa, yeng bichilayotganda shlitsa ishlov haqi qoldiriladi. Bunday yenglar ko'pincha, ustki kiyimlarda uchraydi va astar bilan tikiladi. Engning shlitsalariga berilgan qo'shimchalarga qotirma yopishtiriladi. Englarning ustki va ostki qismlami o'ngini ichkariga qaratib old choki biriktirib tikiladi. Choklar yorib dazmollanadi. Shlitsaga (kesimga) ishlov berish uchun yengning uchiga berilgan qo'shimchani tepaga buklab, qirqimi bo'ylab bo'r bilan nazorat belgi qo'yiladi. Shlitsaga berilgan qo'shimchani teskarisiga bukib, qirqimi bo'yicha bo'r bilan nazorat belgi qo'yiladi. Belgilangan nuqtalar to'g'ri chiziq bilan birlashtiriladi. Yeng uchi va shlitsa qirqimlami bir biriga keltirib uchburchak shaklida buklanadi. Belgilangan nuqtalami birlashtiruvchi to'g'ri chiziq bo'ylab baxyaqator yurgiziladi. Uchburchak 0,5 sm kengligacha qirqiladi.

Chok yorib dazmollanadi. Yengning ostki qismida yeng uchiga berilgan qo'shimcha shlitsa bilan tikiladi. Tirsak choki shlitsadan boshlab yuqorigacha tikiladi. Shlitsaning tepa qirqimida, baxyaqatorga etmasdan, chok qirqiladi. Choklar yorib dazmollanadi. Shlitsa va yeng uchiga berilgan qo'shimcha teskariga ag'darilib dazmollanadi. Bundan keyin yenglarga astar ulanadi.

XULOSA

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, kreativ yondoshuvlar asosida tikuv buyumlarini tayyorlashda axborot texnologiyalarning o'rni va ahamiyati keng. Zamon shiddat bilan rivojlanayotgan bir davrda yangi loyihalar va ezkiylar yaratishda bizga yangi zamonaviy tikuv mashinalari zarurdir.

REFERENCES

1. Градова К.В., Гутина Е.А. Театральный костюм. - М.: Всероссийское театральное общество
2. Hasanboyeva G.K., Chursina V.A. Kostyum tarixi. - Toshkent: O'zbekiston, 2002
3. Jabborova M.Sh. Tikuvchilik texnologiyasi- Toshkent: O'zbekiston, 1994
4. Kornilova X.H. Hamroyeva N.Q. Kiyim loyihalash asoslari - Toshkent - 2005